

O‘QUVCHI-YOSHLARNI ZAMONAVIY KASBLARGA YO‘NALTIRISHNING AYRIM MASALALARI

Gulyamov Djaxangir Raxmatullaevich¹, Raxmatova Sevara Abdulloyevna²

¹O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Navoiy bo‘limi, p.f.n., dosent.

²O‘zbekiston Respublikasi Navoiy davlat universiteti, o‘qituvchi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18629754>

Annotasiya: Yevropa davlatlari, AQSh, Kanada, Yaponiya va Rossiya kabi aholi bandligi masalasi samarali hal etilayotgan davlatlarda maktab o‘quvchilarini kasbga yo‘naltirish muntazam ravishda jamiyatning iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy ehtiyojlarini hisobga olgan holda takomillashib borgan. Kasbga yo‘naltirishning asosiy maqsadi – o‘quvchi-yoshlarga kar'era rejasini tayyorlashda ko‘maklashish bo‘lib, mazkur masalaga milliy mehnat bozori va har bir hududning ehtiyojlaridan kelib chiqib hamda o‘quvchi-yoshlarning individual xususiyatlari va manfaatlarini hisobga olib yondashiladi. Maktab o‘quvchilarini kasbga yo‘naltirish maxsus tayyorgarlikka ega bo‘lgan mutaxassislar tomonidan amalga oshiriladi. O‘quvchi-yoshlarning ta'limdagi muvaffaqiyati va kasbiy rivojlanish traektoriyasi, ko‘p jihatdan, maktab bosqichida kasbga yo‘naltirish hamda karera rejasini ongli va asosli shakllanishiga bog‘liq bo‘ladi.

Kalit so‘zlar: o‘quvchi-yoshlar, kasbga yo‘naltirish, mehnat bozori, kasbiy axborot, kasbiy maslahat, kar'era rejasi, kasbiy diagnostika, malaka talablari, kasbiy tayyorlik.

Abstract. In European countries, the United States, Canada, Japan, and Russia, where the issue of employment is being effectively addressed, career guidance for school students has been systematically improved in accordance with the economic, political, and social needs of society. The main purpose of career guidance is to assist students and young people in developing a career plan. This issue is approached by taking into account the demands of the national labor market and the needs of each region, as well as the individual characteristics and interests of students and young people. Career guidance for school students is carried out by specialists who have received special training. The educational success and professional development trajectory of students and young people largely depend on the conscious and well-grounded formation of career guidance and career planning at the school stage.

Keywords: students and youth, career guidance, labor market, vocational information, career counseling, career plan, vocational diagnostics, qualification requirements, vocational training.

Aholi bandligini muayyan darajada barqaror ushlab turish har qanday mamlakat oldida turgan murakkab va muhim vazifalaridan biridir. Shu sababli bozor iqtisodiyotiga yo‘naltirilgan barcha mamlakatlarda bandlik sohasiga ta'sir ko‘rsatish choralarni qo‘llash asosida bandlikni tartibga solish siyosati amalga oshirilmoqda. Shu sababli zamonaviy ta'limning muhim vazifalaridan biri – o‘quvchi-yoshlarni voyaga yetganda kasb tanlashga va kasbiy faoliyatini muvaffaqiyatli amalga oshirishga tayyorlash bo‘lib, ushbu funktsiya ta'lim va tarbiya bilan chambarchas bog‘liqdir.

Biroq, so‘nggi yillarda, respublikamizning o‘rta umumta'lim maktablarida beriladigan ta'lim sifati o‘quvchilarni kasb-hunarga qiziqishi va shaxsiy karera rejalarini ongli va asosli shakllanishi kabi mezonlar bo‘yicha baholanmay, asosan, bitiruvchilarning oliy ta'lim

muassasalariga o‘qishga kirishi bilan belgilanmoqda. Zamonaviy maktab zimmasiga o‘quvchilar, ularning ota-onalari va kadrlar tayyorlash sifati uchun davlat oldidagi mas’uliyat kabi muhim va murakkab vazifalar yuklanganligiga qaramay, o‘quvchi-yoshlarning ta’limdagi muvaffaqiyati va ta’lim traektoriyasi maktab bosqichida kasbni to‘g‘ri tanlashlari bilan bog‘liq bo‘ladi. Chunki yoshlarni mehnat bilan bandligining muvaffaqiyati maktabda shakllanadi hamda kasb-hunar ta’limi tizimida va mehnat bozoriga kirishda amalga oshiriladi. Bu esa, o‘z navbatida, maktab ta’limining sifati o‘quvchilar kasbiy o‘zini o‘zi belgilashlarining muvaffaqiyati bilan uzviy bog‘liq ekanligini anglatadi.

Kasbga yo‘naltirish faoliyati bo‘yicha xorijiy tajribani, mazkur sohadagi zamonaviy ishlanmalarni o‘rganish, tahlil qilish respublikamizdagi o‘rta umumta’lim maktablarida o‘quvchi-yoshlarni mustaqil mehnatga tayyorlash tizimini shakllantirishda muhim ahamiyatga egadir.

Xorijiy mamlakatlarda kasbga yo‘naltirish faoliyatining nazariy va uslubiy asoslari juda xilma-xildir. Xususan, Yevropa va AQShda kasbga yo‘naltirish tizimi davomli va tizimli rivojlanish tarixiga, fundamental nazariy va amaliy negiziga ega bo‘lib, muntazam ravishda jamiyatning iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy ehtiyojlarini hisobga olgan holda takomillashtirib boriladi [Дианина Е.В., 2017].

AQSh Konstitutsiyasida ta’lim tizimining ish tamoyillari belgilangan. Shunga ko‘ra, kasbga yo‘naltirish ta’lim tizimining bir qismi sifatida yagona asosga ega bo‘lsa-da, har biri alohida shtat tomonidan amalga oshiriladi. Davlat – maktablarda kasbga yo‘naltirishni samarali tashkil etish hamda maktab, o‘quvchi, kollej, oliy o‘quv yurtlari va ish beruvchi o‘rtasidagi o‘zaro hamkorlikni tashkil etish uchun mas’ul hisoblanadi. Shuning uchun davlat o‘quvchi-yoshlarni kasbga yo‘naltirish uchun mas’ul bo‘lgan maxsus tuzilmalar faoliyatini tashkil etadi, moliyaviy ta’minlaydi va uni tartibga soluvchi normativ-huquqiy hujjatlarni ishlab chiqadi.

AQShda kasbga yo‘naltirish faoliyatning uslubiy ta’minoti Karyerani rivojlantirish milliy assotsiatsiyasi (National Career Association - NCDA) zimmasiga yuklatilgan. Assotsiatsiya kasbiy faoliyat standartlarini ishlab chiqish, kasbiy maslahatchilarning faoliyat tamoyillarini belgilash, uslubiy va axborot materiallari va ushbu faoliyat bilan bog‘liq bo‘lgan qonun loyihalarini ekspertizadan o‘tkazish kabi vazifalarni bajaradi [Гриншпун С.С., 2005; 2006] [Корсун А.А., 2012].

Kasbiy axborot tarmog‘i (Occupational Information Network) – turli xil kasbiy faoliyat turlarining mazmuni va shartlari, malaka va tibbiy talablar, turdosh kasblar, shuningdek, turli mutaxassislarni tayyorlaydigan ta’lim muassasalari ro‘yxati bo‘yicha ma’lumotlarning tarmoq bazasi AQShda 1998-yilda yaratilgan [Гриншпун С.С., 2005].

Maktabning “Karyerani boshqarish” maxsus maslahat xizmati (“Career Guidance”) har bir o‘quvchi haqida ma’lumot to‘playdi, individual maslahatlar beradi, bitiruvchilarga ishga joylashishda ko‘maklashadi, shuningdek, ularning kelajakdagi kasbiy faoliyati trayektoriyasini (karyera rejasini) nazorat qiladi [Гриншпун С.С., 2006] [Крупская Ю.В. и др., 2017]. Karyera rejasida o‘quvchining o‘z maqsadi sari harakatlanish trayektoriyasi belgilangan bo‘lib, maqsadga erishish – kasbning kompetentliklari, psixofiziologik talablari, kasbiy tayyorgarlik, lavozimga ko‘tarilish, kasbiy faoliyat yo‘nalishini o‘zgartirish kabilar ta’riflagan qadamlar, ularga erishish yo‘llari, bosqichlari va muddatlari aks etadi [Hagans C.L., 1991].

O‘quvchilarning kasbiy rivojlanishi quyidagi manbalar ta’sirida amalga oshiriladi:

- 1) kasblarni tanlashga oid materiallar;

2) "Kelajak kundaligi" - o'ttiz yoshda ish va turmush tarzi bo'yicha subyekt erishadigan natijaning tavsifini olish maqsadida o'tkaziladigan so'rovnoma;

3) "Oilaviy mehnat namunalari" - ish va oilaviy hayotning mavjud namunalari tavsifini olish maqsadida o'tkaziladigan so'rovnoma;

4) karyeraga ta'sir qiluvchi guruxlarga bo'lingan omillarni o'rganish va ularni refleksiya qilish: oilaviy, ijtimoiy, individual, ijtimoiy-iqtisodiy, qisqa vaziyatli va psixo-ijtimoiy-emosional [Kirby C.A., 1988].

Yevropa maktablarida o'quvchilarni kasbga yo'naltirishning zamonaviy amaliyotlari mehnat bozori ehtiyojlari va yoshlarning individual xususiyatlarini e'tiborga olgish natijasida yuzaga kelgan. Kasbga yo'naltirish amaliyotlarining ayrimlari maktab o'quvchilarini kasblar olamiga singdirishning vaqt sinovidan o'tgan shakllarini o'zida mujassamlashtirgan bo'lsa, boshqalari aksincha, so'nggi paytlarda o'ziga xos munosabat va xulq-atvori bilan yangi avlod yoshlarining shaxsiy xususiyatlariga, shuningdek, jamiyatning ijtimoiy-professional tuzilishining tez o'zgaruvchan konturlariga munosabat sifatida paydo bo'ldi.

O'quvchilarni kasbga yo'naltirish amaliyotlari xilma-xil bo'lishiga qaramasdan, ularning negizi, asosi bitta ya'ni bunda mazkur amaliyotlar har-bir hududning ehtiyojlaridan kelib chiqib amalga oshirilgan va, ehtimol, shu sababli ham ular nisbatan samaralidir [Myрашев А., 2019].

Fransiya va Shvetsiyada o'quvchi-yoshlarni kasbga yo'naltirish tizimlari davlat tomonidan yuqori darajada tartibga solinganligi hamda ta'lim sohasi bilan mehnat bozori o'rtasidagi hamkorlikka asosiy e'tiborni qaratganligi bilan ajralib turadi [Кузнецов В., 2007].

Fransiyada kasbga yo'naltirish tizimi J.Piajening kognitiv yondashuv g'oyasi va shaxsning kasbiy rivojlanish nazariyasiga asoslanib (1) davlat, (2) oila va (3) o'quvchining manfaatlarini hisobga olishida aks etib, yoshlarning o'z taqdirini o'zi belgilash muammolariga qiziqishini shakllantirishga e'tibor kuchaytirilmoqda [Романова Е.С., 2013: 254].

Shvetsiya maktablarida esa, AQSh va G'arbiy Yevropa davlatlaridan farqli ravishda, kasbga yo'naltirish ishlari maktab direktori boshchiligidagi pedagoglar jamoasi tomonidan amalga oshiriladi [Кузнецов В., 2007].

Hozirgi paytda Shvetsiya maktablarida kelajakdagi kasbini tanlagan o'quvchilarga (taxminan 80%ga yaqin) faqat umumiy maslahat berish bilan chegaralanadilar. Qolgan o'quvchilar (taxminan 20%) bilan maxsus psixolog yoki kasb-hunarga yo'naltirish bo'yicha mutaxassislar muntazam ravishda kasbiy diagnostika va kasbiy maslahat ishlarini reja asosida olib boradilar [Крупская Ю.В. и др., 2017: 27].

Maktabda kasbga yo'naltirish bo'yicha asosiy tadbirlarga quyidagilar kiradi: shaxsning kasbiy yo'nalishini psixologik diagnostikasi; o'quvchilar uchun individual psixologik maslahatlar; o'quvchilar uchun kasbiy o'zini o'zi belgilash masalalari bo'yicha oilaviy maslahat; taklif etilgan turli kasb vakillari bilan kasbga yo'naltirish soatlari; kasbga yo'naltirish darslari; korxonalariga tematik ekskursiyalar; ochiq eshiklar kunlariga tashrif buyurish; kasbiy yo'nalish bo'yicha shahar tadbirlarida ishtirok etish. O'quvchi-yoshlarni kasbga yo'naltirishda individual kasbiy yondashuv amalda qo'llaniladigan asosiy tamoyil bo'lib qolmoqda.

Zamonaviy Finlyandiyada uzluksiz ta'lim konsepsiyasiga asoslangan holda bir qator innovasion vositalar ishlab chiqilgan bo'lib, ular qatoriga shaxsiy martaba yo'nalishlarini belgilashda "hamkor-kasbiy karyera" (co-careering) konsepsiyasi, VIP-maslahat modeli va IT-texnologiyalarini kiritish mumkin [Гуртов В. А. др., 2019].

Bundan tashqari, kasbga yo'naltirish ishlarini bazaviy pedagogik ma'lumotga hamda kasbga yo'naltirish va maslahat berish sohasida qo'shimcha ma'lumotga yoki kasbga yo'naltirish

va maslahat berish sohasida magistr darajasiga ega bo'lgan mutaxassislar (150-200 nafar o'quvchiga 1 nafar mutaxassis) tomonidan amalga oshiriladi. Finlyandiya maktablarida o'quvchilarni kasbga yo'naltirish ishlarida ota-onalar faol ishtirok etadilar. O'quvchilarni kasbga yo'naltirishda, guruh mashg'ulotlariga qaraganda, individual mashg'ulotlarga ko'proq vaqt ajratiladi. Finlyandiya maktablarida kasbga yo'naltirishning asosiy tamoyillari – nazariy bilimlarni amaliyotda qo'llash hamda maktabdagi kasbga yo'naltirish tizimini insonning hayoti davomida kasbiy qo'llab-quvvatlash tizimiga integratsiya qiladigan, amaliyotga yo'naltirilgan ta'lim berishdir.

Shveysariyada yoshlarni kasbga yo'naltirish “Ijtimoiy lift” loyihasi doirasida amalga oshiriladi. “Ijtimoiy lift” loyihasiga maktabni muvaffaqiyatli tugatganligi to'g'risida shahodatnoma o'lmagan o'quvchilar kiritiladi. Loyiha yakunida ishtirokchilarga egallagan kasbiy malakasini tasdiqlovchi rasmiy hujjat beriladi. Ko'pgina yoshlar maktabni o'zlarining amaldagi haqiqiy ehtiyojlarini hisobga olgan holda tugatadilar [Амбарова П.А. и др., 2020: 194-195]

Rossiyada o'quvchi-yoshlarni kasbga yo'naltirish tadbirlari, umumiy o'rta ta'lim maktablaridan tashqari, ijtimoiy-mehnatga moslashish va kasbga yo'naltirish bo'yicha davlat va xususiy markazlar tomonidan ham amalga oshiriladi. Tadbirlar bo'lajak kasb sohasini tanlash bo'yicha psixologik maslahat berish va shaxsning kasbiy yo'nalganligini tashxis qilish, shuningdek, OTM tanlashda va faoliyatning eng afzal yo'nalishlarini aniqlashda yordam beradi. [Александрова Н.А. и др., 2016] [Митюрникова Л.А., 2005].

Germaniya o'quvchilarni kasbga yo'naltirish maktab ta'limi yo'nalishiga, shuningdek, maktab va sinfning umumiy xususiyatlariga bog'liq bo'lib, o'quvchilarning shaxsiy xususiyatlari e'tibordan chetda qolmoqda. Kasbiy maslahatning ta'siri maslahat berayotgan mutaxassisning kompetentligiga bog'liq. Ishga joylashtirish agentligi beradigan maslahat esa maktab bitiruvchisining kasbiy malakasini rivojlantirishga oid rejalar diapazonini qisqartirishiga olib keladi va birmuncha notanish kasbiy faoliyatda yangitdan ko'nikma va malakani shakllantirish ehtimolini oshirmoqda [Fitzenberger B. and othe., 2020].

Kanada ta'lim tizimiga ko'ra, kasb-hunarga yo'naltirishning mobil markazlarida zamonaviy kompyuter vositalaridan foydalangan holda o'quvchilar mustaqil ravishda kasblar, har bir kasb uchun zarur bo'lgan shaxsiy fazilatlar, kasbiy ta'lim olish imkoniyatlari, mahalliy va milliy mehnat bozorlarida kasb-hunarga bo'lgan talab, taklif va ehtiyojlar haqida ma'lumotlar oladilar [Романова Е.С. и др., 2013: 262].

Xorijiy davlatlarda maktab o'quvchilarini kasbga yo'naltirish ishlari yuqori malakali, sertifikatlangan kasbiy maslahatchilar tomonidan amalga oshiriladi. Kasbiy maslahatchilarning vazifalari quyidagilardan iborat:

–o'quvchilarni kasblarning turlari va mehnat bozoridagi vaziyat to'g'risida xabardor qilish;

–kasblar mazmuni to'g'risida ma'lumot izlashlarida yordam berish;

–kasbga yo'naltirish darslarini uslubiy ta'minotini amalga oshirish;

–maktab o'quvchilarini kasbga yo'naltirish masalalari bo'yicha o'qituvchilar va ota-onalar bilan hamkorlik qilish.

Kasbga yo'naltirish ishining eng samarali bosqichi – o'quvchilarning kasbiy moslashuvi bo'lib, bu borada Yaponiya va Buyuk Britaniya ko'p yillik muvaffaqiyatli tajribaga ega. Yaponiyada maktab o'quvchilari amaliy tajriba orttirish va uni o'z qobiliyatlari va ko'nikmalari

bilan qiyoslash imkonini beradigan kasbiy mashq testlaridan o'tadilar. Ushbu tizim professor S.Fukuyama konsepsiyasi va uning diagnostika usuli "F-test"ga asoslangan. Kasbga yo'naltirish to'liqsiz o'rta maktabni bitirishidan ikki yil avval boshlanadi. Kasbga yo'naltirish tizimi o'quv jarayoniga integratsiyalashgan bo'lib, umumta'lim maktablari o'quv dasturining asosini tashkil etadi va ikkita asosiy tamoyilga asoslanadi: (1) o'z-o'zini tahlil qilish qobiliyati va (2) kasblarni tahlil qilish qobiliyati. S.Fukuyamaning fikriga ko'ra, bola ongli ravishda kasb tanlashga tayyorlanishi uchun 13-14 yosh eng mos keladigan davr [Гуткин М.С., 1999].

Buyuk Britaniya maktablarida kasbga yo'naltirish tizimi konseptual jihatdan turlicha bo'lgan bir nechta yondashuvlarga va, eng avvalo, kasbiy maslahat hamda mini-korxonalarda kasbiy ta'lim doirasida o'tiladigan kasbiy amaliyot sifatiga asoslanilgan [Крупская Ю.В. и др., 2017: 27].

Kasbiy maslahat malakali mutaxassislar tomonidan amalga oshirilib, ushbu lavozim Buyuk Britaniya va AQShda maktab o'qituvchi-pedagoglari jamoasi a'zosi maqomiga ega bo'lsa, Fransiyada sinfning kasbga yo'naltirish Kengashi tarkibiga kiruvchi Kasbga yo'naltirish markazi xodimi sifatida sinf rahbari va maktab psixologi bilan hamkorlikda faoliyat yuritadi [Шамсутдинова И.Г., 2007].

Maktab o'quvchilarini kasbga yo'naltirish masalasida xorijiy davlatlarning ilg'or tajribasini o'rganish, ushbu sohada respublikamiz maktablarida bir qator ilmiy-uslubiy va tashkiliy ishlar amalga oshirilishi maqsadga muvofiq ekanligini ko'rsatdi.

O'zbekistonda o'quvchilarni kasbga yo'naltirish masalasini hal qilishda (1) milliy mehnat bozori va har-bir hududning ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda, (2) o'quvchi-yoshlarning individual xususiyatlari va (3) kasbga qiziqishlarini hisobga olish, maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz.

Maktabning kasbga yo'naltirish tizimi o'quvchilarga karyera rejalarini shakllantirish borasida maxsus va individual maslahatlar berish hamda bu borada ota-onalarning pedagogik madaniyatini oshirish, bitiruvchilarga ishga joylashishda ko'maklashish, shuningdek, ularning kelajakdagi kasbiy faoliyati trayektoriyasini nazorat qilishdan iborat bo'lishi kerak.

Maktablarda o'quvchilarni kasbga yo'naltirish ishlari quyidagi tamoyillar asosida tashkillashtirish tavsiya qilinadi:

– maktabda nazariy bilimlarni kasbiy faoliyatda qo'llash hamda kasbga yo'naltirish tizimini inson hayoti davomida kasbiy qo'llab-quvvatlash tizimiga integratsiya qiladigan ta'lim berish;

– o'quvchilarni kasbga yo'naltirish ishlarida ota-onalarning faol ishtirok etishi;

– kasblar, har bir kasb uchun zarur bo'lgan shaxsiy fazilatlar, kasbiy ta'lim olish imkoniyatlari, mahalliy va milliy mehnat bozorlarida kasb-hunarga bo'lgan talab, taklif va ehtiyojlar haqida ma'lumotlar bazasining mavjudligi;

– o'quvchilarni kasbga yo'naltirishda ularning individual xususiyatlari hamda mahalliy va milliy mehnat bozorlarining ehtiyojlarini hisobga olish;

– kasbiy maslahat beradigan mutaxassisning yuqori darajada kompetentlikga ega bo'lishi;

– ta'limda muvaffaqiyat qozona olmagan o'quvchi-yoshlarning mehnat bilan bandligini ta'minlash;

– o'quvchilarda o'z-o'zini tahlil qilish va kasblarni tahlil qilish qobiliyatini shakllantirishga yo'naltirish.

–Kasbga yo‘naltirish bo‘yicha kasbiy maslahatchi o‘z faoliyatini quyidagi yo‘nalishlarda amalga oshiradi:

–o‘quvchilarni kasblarning turlari va mehnat bozoridagi vaziyat to‘g‘risida xabardor qilish;

–kasblar mazmuni to‘g‘risida ma‘lumot izlashda yordam berish;

–o‘quvchilarni kasbiy tashxis qilish (zaruriyatga qarab);

–kasbga yo‘naltirish darslarining uslubiy ta‘minotini amalga oshirish;

–maktab o‘quvchilarini kasbga yo‘naltirish masalalari bo‘yicha o‘qituvchilar va ota-onalar bilan hamkorlik qilish.

Shunday qilib, xorijiy mamlakatlarda o‘quvchi-yoshlarni kasbga yo‘naltirish ishlari tizimli xarakterga ega bo‘lib, u davlat darajasida tegishli normativ aktlar asosida tartibga solinadi, kasbga yo‘naltirish muddati, uni amalga oshirish shakllari va usullarining aniq belgilanganligi hamda ushbu soha mutaxassislari uchun maxsus malaka talablari ishlab chiqilganligi diqqatga sazovordir. Xorijda maktab o‘quvchilarini kasbga yo‘naltirish tizimli va individual yondashuv asosida ishlash tamoyillariga asoslangan bo‘lib, maxsus tayyorgarlikka ega bo‘lgan mutaxassislar tomonidan o‘quvchilar, o‘qituvchilar va ota-onalar bilan o‘zaro hamkorlikda amalga oshiriladi.

Ta‘kidlash joizki, g‘arb davlatlarida aholining yoshlardan iborat qatlami bandligini ta‘minlashda, maktab va maktabdan keyingi davrda, o‘quvchi-yoshlarni kasbga yo‘naltirish sohasida zarur institusional sharoitlar yaratilganligi alohida e‘tiborga loyiqdir.

Shubhasiz, o‘quvchi-yoshlarni kasbga yo‘naltirish sohasidagi zamonaviy tajribalarni yana-da chuqurroq va tizimli ravishda o‘rganish hamda xalqimizning boy tarixi, urf-odatlari va qadriyatlarini hisobga oligan holda maktablarda amaliyotga jorish etish respublikamizda bandlik muammosini hal etishda ijobiy qadam bo‘lib xizmat qilishi aniq. Bundan tashqari, o‘quvchi-yoshlarni kasbga yo‘naltirishni tizimli yo‘lga qo‘yish, maktab o‘quvchilarini kasbga yo‘naltirish tizimini insonga butun umri davomida kasb-hunar ta‘limi va kasblar olamida hamrohlik qilishning keng tizimiga integratsiyalashuvini ta‘minlash uchun tarmoqdagi barcha o‘zaro manfaatdor tashkilotlar, maktab jamoasi va ota-onalarning samarali hamkorlik mexanizmlarini ishlab chiqilishi taqozo etiladi.

ADABIYOTLAR

1. Fitzenberger B, Hillerich-Sigg A. and Sprietsma M. Different counselors, many options: Career guidance and career plans in secondary schools // German Economic Review 21, no. 1 (April 28, 2020): 65–106. <http://dx.doi.org/10.1515/ger-2019-0027>.
2. Hagans C.L. The relationship of parental subsystem to high school and college students' career self-efficacy // Virtual Press, 1991. <http://liblink.bsu.edu/uhtbin/catkey/833008>.
3. Kirby C.A. Career and life style aspirations of gifted Canadian secondary school females // Diss., The University of Arizona, 1988. <http://hdl.handle.net/10150/184544>.
4. Александрова Н.А., Брюхова О.Ю. Профессиональная ориентация в фокусе внимания государства: проблемы, противоречия, пути решения // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики, 2016. – № 9. С. 13-16.
5. Амбарова П.А., Немировский М. В. Новые подходы к профессиональной ориентации в школе в условиях изменяющегося мира профессий // Образование: вызовы нового

- времени / Известия Уральского федерального университета. Серия 1. Том 26, № 1 (2020) <https://journals.urfu.ru/index.php/Izvestia1/issue/view/385>. – С. 188-199.
6. Гриншпун С.С. «Академия Х»: подготовка американских школьников к жизни и труду / Педагогика. – 2006. - №4. – С. 103-108
 7. Гриншпун С.С. Профессиональная ориентация школьников в США // Педагогика. – 2005. №9. – С. 65-72.
 8. Гуртов В. А., Колесников В. Н., Питухина М. А. От традиционной модели профориентации к системе сопровождения и консультирования на протяжении всей жизни: опыт Финляндии [Электронный ресурс] // Непрерывное образование: XXI век. 2019. № 2 (26). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ot-traditsionnoy-modeli-proforientatsii-k-sisteme-soprovozhdeniya-i-konsultirovaniya-na-protyazhenii-vsey-zhizni-opyt-finlyandii>
 9. Гуткин М.С. Использование Ф-теста для диагностики развития профессионального самосознания школьников // Психология. 1999. № 3. С. 114-121.
 10. Дианина Е.В. Российская и зарубежные системы управления профессиональной ориентацией учащейся молодежи: сравнительный анализ // Социодинамика, 2017, №3. –С.10-17.
 11. Корсун А.А. К вопросу о профессиональном самоопределении старшеклассников в работах отечественных и зарубежных учёных / А.А. Корсун // Transformation of approaches to education in Russia and CIS states: [колл. моногр.] – Штутгарт: ORT Publishing, 2012. С. 71-81.
 12. Крупская Ю.В., Серкова Е.И. Зарубежный и отечественный опыт организации и реализации профессиональной ориентации детей и учащейся молодежи // Думский вестник: Теория и практика дополнительного образования N 1(9)/2017. –С. 25-28.
 13. Кузнецов В. Зарубежный опыт организации взаимодействия рынка труда и системы профессионального образования // Народное образование. 2007. №1. С. 194-199.
 14. Митюрникова Л.А. Комплексная система профессиональной ориентации молодежи как социальный институт общества: дис. ... канд. соц. наук / Л.А. Митюрникова. – М., 2005 – 201 с.
 15. Мурашев А. Другая школа. Откуда берутся нормальные люди. М., 2019. 349 с.
 16. Романова Е.С. Организация профориентационной работы в школе: методическое пособие / Е.С. Романова. М.: Издательский центр «Академия», 2013. 304 с.
 17. Селиванова З.К. Ранняя профориентация как насущная задача государственной политики // Власть, 2013. – №4. С. 136-139.
 18. Шамсутдинова И.Г. Профессиональная ориентация учащихся во Франции // Педагогика. – 2007. – №4. – С. 101-111.